

Doi: 10.5281/zenodo.2609122

УДК 373.2 [–044.332: – 053.4]

Шкляр Н. А.,
Інститут проблем виховання, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ РАНЬОГО ВІКУ ДО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Постановка проблеми. Масштабність та гострота соціально–економічних, культурних проблем життя сучасного суспільства потребують визнання пріоритету дошкільного виховання, розуміння і прийняття цінності раннього дитинства як найважливішого періоду становлення особистості. Нова соціокультурна ситуація і вимоги суспільства до особистості доводять, що сучасне покоління дітей поступово зіткнеться з необхідністю оволодівати наукою виживання на основі розвитку соціально–психологічних засобів пристосування до різноманітних, в тому числі й екстремальних ситуацій. Отже, практикуючи дітей у входженні в нові соціальні умови, дорослі мають розвивати їх адаптивні механізми, мобільність, гнучкість поведінки, стресостійкість.

Момент переходу від вузького сімейного кола до гурту однолітків і дорослих у закладі дошкільної освіти становить значну психологічну проблему для багатьох дітей раннього віку, що знаходить прояв у численних невротичних реакціях, негативних формах поведінки, безпорадності, замкнутості, зниженні рівня мовленнєвої та загальної психологічної активності. З іншого боку, проблеми адаптації дитини до нових соціальних умов можуть бути спричинені неправильними діями дорослих – батьків і вихователів, відсутньою конструктивною взаємодією між ними.

Мета цієї статті полягає у представленні результатів аналітичного огляду наукових і науково–методичних праць, що слугують теоретичним підґрунтям вивченню особливостей адаптації дітей раннього віку до нової соціальної ситуації.

Теоретичний аналіз психолого–педагогічної літератури з досліджуваної проблеми показав, що *адаптація* людини – це універсальна властивість живого організму, що забезпечує його життєздатність в умовах, які постійно змінюються і є процесом адекватним пристосуванню функціональних і структурних елементів до оточуючого середовища (А. Авцин, А. Георгієвський, І. Зотова, А. Казначеев, І. Милославова, А. Солодков, В. Ротенберг та ін.).

У зв'язку з переходом від однієї соціальної інституції до іншої актуалізується зміст категорії «адаптація» (в перекладі з латині означає «пристосовувати», «улаштувати», «приєднувати»). К. Рубчевський пропонує розглядати адаптацію як форму перебігу соціалізації у двох аспектах: соціальному і психологічному. Соціальний аспект явища адаптації демонструє вид і характер стосунків особистості з соціальним середовищем, коли у взаємодію вступають вимоги соціуму, з однієї сторони, і домагання й можливості суб'єкта задовольнити ці вимоги, з іншої (Ф. Баос, В. Малиновський та ін.). Психологічний аспект адаптації передбачає єдність взаємовпливу середовища та особистості: середовище впливає на особистість, яка, у відповідності до своєї внутрішньої природи, переробляє ці впливи, і особистість, у свою чергу, активно впливає на середовище [5].

У психології термін «адаптація» живається, з одного боку, для позначення якості людини, яка характеризує її стійкість до умов середовища, виказуючи рівень її пристосування. З іншого боку, адаптація виступає як процес пристосування людини до умов, що змінюються (Т. Алексеєнко, Б. Ананьєв, І. Бех, Л. Виготський, І. Зверєва, А. Капська, О. Кононко, А. Мудрик).

Оскільки адаптація розглядається нами в загальному процесі ранньої соціалізації, то у контексті нашого дослідження процесів раннього дитинства є потреба особливої уваги приділити категорії *соціальної адаптації*, яку науковці розуміють як – специфічну форму соціальної активності особистості, пов'язану зі входженням та приведенням об'єктивних і суб'єктивних особливостей особистості у відповідність до нових соціальних умов (Д. Андреева, В. Казначеев, О. Кононко, В. Слюсаренко, А. Фурман). Розробники Базового компонента дошкільної освіти розглядають соціальну адаптацію як інтегральний показник здатності дитини виконувати належні біологічні, психологічні функції та соціальні ролі у колективі як основне призначення сім'ї та закладу дошкільної освіти [1].

Наукові відомості про адаптацію дітей були значно розширені у результаті комплексної роботи вчених (Р. Тонкова–Ямпольська, К. Грош, М. Зейдель) щодо адаптації дітей раннього дошкільного віку: її особливості, залежність перебігу від індивідуально–психологічного розвитку дитини, ставлення «новачків» до вихователів, однолітків, наявності інтересу до різноманітності дитячої діяльності. Автори дослідження визначали адаптацію як короткотривалий процес взаємодії з новими соціальними умовами, що потребує пошуку психологічних форм пристосування [7]. Як проблему наступності виховної роботи в групах раннього та молодшого дошкільного віку адаптацію вивчала В. Манова–Томова, зазначаючи важливість її організації для успішного пристосування дитини [3].

У дошкільній педагогіці проблему адаптації дітей раннього і молодшого дошкільного віку до умов суспільного виховання розглядали Н. Аксаріна, Н. Ватутіна, Л. Голубева, А. Мишкіс, Т. Науменко, Ж. Юзвак та ін. Дослідники підкреслюють складність процесу адаптації дітей до умов суспільного виховання й важливість правильної його організації для розвитку особистості дошкільника.

На відміну від соціалізації як постійного, тривалого та безперервного процесу входження людини в соціум, соціальна адаптація акцентує увагу саме на моменті *входження* людини до конкретної соціальної спільноти, чому сприяє засвоєння соціального досвіду цієї спільноти та використання нею набутого раніше соціального досвіду (А. Петровський, А. Капська). У цьому контексті соціальну адаптацію слід розглядати як активно–розвивальний, а не активно–пристосувальний процес. Суголосні з твердженням С. Литвиненко, за якого, особистість настільки соціальна успішна, наскільки вона адаптивна, адже за кожною соціальною роллю стоять певні нормативи, а простір соціальних ролей та соціальних відносин – середовище, в якому особистість адаптується [6, с.15].

Розуміючи соціальну адаптацію дитини дошкільного віку як процес і водночас результат процесу, слідом за науковцями ми пояснюємо її як інтегративний показник стану, що відображає здатність дитини адекватно сприймати навколишню дійсність, ставитися до людей, подій, вчинків, спілкування, регулювати поведінку залежно від обставин (Т. Алексеєнко, О. Кононко та ін.) [2]. Це дає нам право слідом за групою учених (Д. Андреева, В. Казначеев, А. Капська, О. Кононко, В. Слюсаренко, А. Фурман) розглядати соціальну адаптацію як специфічну форму соціальної активності, пов'язаної із входженням у нові соціальні умови та приведенням об'єктивних і суб'єктивних особливостей особистості у відповідність до них.

Як зазначає І. Рогальська, у сучасній соціокультурній ситуації головною домінантою є соціалізація особистості як результат її соціального розвитку та виховання, досягнення оптимальної форми соціальної активності та компетентності, що дає змогу дитині бути активним перетворювачем власного життя та довкілля, мати право свободи вибору і ставати суб'єктом власної життєдіяльності. У зв'язку з цим, закладу дошкільної освіти відводиться особлива роль – спільно з сім'єю стати провідною соціальною інституцією соціалізації, яка забезпечує запровадження соціально–педагогічного супроводу соціалізації особистості у дошкільному дитинстві, спрямовує на розвиток соціально та індивідуально вагомих рис особистості та її успішне функціонування як суб'єкта власної життєдіяльності у суспільному довкіллі. «Соціальний розвиток дитини постає як взаємозв'язок соціалізації, тобто оволодіння соціокультурним досвідом, його засвоєння і відтворення, та індивідуалізації – набуття самостійності, відносної автономності» [4].

Отже, узагальнюючи зазначене, ми визначаємо заклад дошкільної освіти – наступною після родини інституцією соціалізації, яка була і залишається суспільним середовищем розвитку і виховання дошкільника, забезпечуючи дитині якісний соціально–особистісний розвиток, педагогічно виважену соціалізацію, накопичення і формування первинного соціального досвіду. Тому робимо висновок, що тільки тісна ефективна взаємодія родини та педагогічного колективу закладу дошкільної освіти сприятиме успішному формуванню первинного соціального досвіду дітей дошкільного віку, полегшенню адаптації до нових соціальних умов і наповнить їх позитивними емоційними враженнями. Відсутність єдності та наступності вимог між закладом дошкільної освіти і родиною є великою перепоною в процесі соціального становлення підростаючого покоління.

ЛІТЕРАТУРА

1. Базовий компонент дошкільної освіти /Науковий керівник: А. М. Богущ, дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук; Авт. кол-в: Богущ А. М., Беленька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідельнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. Київ: Видавництво, 2012. 26 с.
2. Кононко О. Л. Соціально–емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві) : [навч. посібник для вищих навчальних закладів] Київ: Освіта, 1998. 255 с.
3. Манова–Томова В. Психологічна діагностика раннього віку. Київ: Вища школа, 1978. С. 66–68, 104–137
4. Рогальська І. П. Теоретико–методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві : дис. д-ра пед. наук : 13.00.05 «Соціальна педагогіка» Умань, 2009. 499 с.
5. Рубчевский К. В. Социализация личности: интериоризация и социальная адаптация. *Общественные науки и современность*. 2003. № 3. С. 147–151.
6. Соціалізація дітей старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ : монографія / Н. Гавриш, О. Рейпольська та ін.; за заг. ред. О. Рейпольської. Київ – Кропивницький: Імекс–ЛТД, 2018. 280 с.
7. Социальная адаптация детей в дошкольных учреждениях [под ред. Р. В. Тонкой–Ямпольской, Е. Шмидт–Кольмер, А. Атанасовой–Вуковой]. Москва: Медицина, 1980. 231 с.